

ФОРТЕПИАНО ШЫҒАРМАЛАРЫНДА КОМПОЗИТОРЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘХМИЙЕТИ

Б.Қыдырбаев

Вокал ижрочилиги 2 курс талабаси,

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248261>

Annotaciya. Har qanday o'qituvchi uchun maxsus qobiliyatlar ham zarur, ularsiz tegishli pedagogik va psixologik kompetentsiyani amalga oshirish mumkin emas. Agar musiqa o'qituvchilar uchun bo'lsa, musiqiy iste'dod juda muhimdir. Ushbu mahorat to'plami keng va murakkab bo'ladi. Musiqiy va pedagogik ijroning farqi shundaki, uning tarkibiy bo'limlari orasida tasviriy komponent mavjud bo'lib, u musiqa o'qituvchisi faoliyatining umumiy tuzilishida alohida kategoriya hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Musiqa, fortepiano, madaniyat, san'at, musiqa asari, pedagogik nazariya, badiiy obraz.

Музыканы тыңлау ҳам көпсеслик музыка текстиниң архитектуртикасын өзлестириу. Музыка жанры болған токкатаның тарийхы жүдә қызықлы ҳам итибарға ылайық болып табылады. Алдын-ала “токката” сөзиниң мәниси де өзине салыстырғанда қызығыушылық оятады: ол нени аңлатады? деген сорау тууылады. Усы жанрдың айырым тәрийплерине, бәринен бурын музыкалық энциклопедияға қараймыз: “Токката (итальянша “тоццата” сөзи лексикологиялық тәрептен -“тийиу”, “соққы бериу” мәнисин аңлатып, “тоццаре” - тийиу, услау феиилинен алынған) - тийкарынан клавишли саз-эспабларға мөлшерленген виртуоз музыкалық пьеса”. [1.215]

Инглиз музыка теоретиги, композитор ҳам педагог Ебенезер Праут токкатаны төмендегише характеристикалаған: “Токкатаның атамасы итальянша “тоццаре” феиилинен алынған болып, “соққы бериу”, яғный “клавишли саз-эспабта шертиу” мәнисин аңлатады”. Россиялық музыка тарийхшысы, теоретик И.Способин токкатаны ең зәрүрли полифониялық сыртқы көринислер қатарында көрген: “Дәслеп токката деп, еркин прелюдияны көриуши, характер тәрепинен оғада таң қаларлық қыйлы болған саз-эспабта пьесаларын атаған. Кейининен аз-аздан токкатаның тийкарғы, кейин болса хәр қыйлы майда созымлықларда айтылыушы, әдеттеги (бирақ мәжбурий болмаған) фугаласқан үзиндилер қосылған моторлы характердеги бирден-бир қатламы анықланды. Кешлеу жаратылған (XIX-XX әсирлер) токкаталар көбинесе гомофониялық көринисте”.

Токкатаның түбирлери “Ояныу” дәуирине барып тақалады. Сол пайытларда демли саз-эспаблар ҳам литавралар ушын жаратылған байрамға сай фанфарларды “токката” деп атаған. XVII әсирге шекем токката әмелий функциясын өтеуши опера ҳам балетлердиң фанфар кирисиуи ретинде қолланылатуғын еди. Усының менен бир қатарда, Е.Праут парықлағанындай “Он жетинши әсирде бул сөз прелюдияны аңлатыу ушын қолланылатуғын еди, Михаил Преториус тәрийпи бойынша (Синтагма Мусицум) оны “органшы фуганы баслаудан алдын тек бөлек аккордлар ҳам безеулерден (Цолоратуре) пайдаланған ҳалда экспромт (импровизация) етип атқаратуғын еди”, деп атап өткен.

XVIII әсирде токката әйемги шебер композиторлар дәретиўшилигинде өз бетинше концерт жанрына айланды. Әйемги клавир токкатасы финалдағы үлкен фугалы прелюдиялық хәм фугаланған бөлимлердиң көп мәртебе (көбинесе бес мәрте) қарама-қарсы қойылыўына тийкарланған. Олар улыўма көринисте “контраст -структуралы форма” сын көринетуғын болған (В.Протопопов термини). Сол сыяқлы клавир токкаталарын Ж.Фрескобалди, Готлиб Муффат, Георг Муффат, Б.Паскуалини, И.К.Керл, С.Шейдт, Ф.К.Муршхауер, Д.Букстехуде, М.Росси, И.Фробергер сыяқлы классицизм дәуириниң басқа жанрларда да көплеген ислеп, усындай клавир ушын музыка жазған дәретиўшилери жаратылған.[2.90-91]

Оның жети өз бетинше клавир токкаталарының хәр бири дүзилиси тәрәпинен айрықша, индивидуал айрықша, усының менен бирге хәр бир токката fuga менен жуўмақланады. Бах усылындағы токкаталар жанр негизлериниң таң қаларлық түрлише, қосық хәм аяқ-ойын формаларының рәңбе-реңлиги менен ажыралып турады. Олар көпсесли, бирақ сеслер муғдары бөлингенде музыкалық материалының тығызлығы хәм бослығы, толқын сыяқлы динамикалық раўажланыў, керилиўдиң кулминациялық көтерилиўи хәм түсиўине уйқас түрде көбинесе өзгередиди хәм характеристикаланады.

Мәлим бул бағдарда Р. Шуманның оп. №7 деп номерленген “Токката”сы әсиресе итибарлы болып табылады. Ол тек ғана кейинги әўлад композиторлары ушын жарқын үлгили хәм ибратлы болды, бәлким елеге шекемге шекем усы жанр эталоны болып қалмақта. XIX әсирдиң концерт атқарыўшылығы ушын мөлшерленген көплеген токкаталар пианистлер ушын тийкары болды. Педагогикалық әмелиятта этюдлар менен бир қатарда олар атқарыўшы техниканың хәр қыйлы көринислерин өзлестириўинде, виртуозлылық хәм уқыпқа жетиўинде бийбақа әхмийетке ийе болды. XX әсирдиң биринши токкатасы 1901 жылында К.Дебюсси тәрәпинен дәретилген. Соннан кейин Д.Енеску (1903), С.Прокофьев (1912), А.Онеггер (1916), М.Равель (1927), Ф.Бузони (1921), Ж.Ибер (1921), З.Ванчилар (1929) да өз токкаталарын дәретти. XX әсирдиң биринши он жыллығында дәретилген фортепиано токкаталарының толық болмаған бул дизимине Москва консерваториясы студенти, атақлы педагог хәм композитор Н.Мясковскийдиң шәкирти А.Хачатурян тәрәпинен дәретилген токкатада қосылады. [3.281]

Бундай әжайып шығарманың авторы сол ўақытта еле консерватория студенти еди, ол оқыўды питкерийине еле еки жыл бар еди, сондай болсада, ол сенсациялық дәретиўшилик жемисин дәреткен еди. Сонысы әжайып, барлық токкаталар ишинде ең сайландысы есапланған А.Хачатурян шығармасы - Шуманның жүз жыллығына “атап дәретилген болып шықты. Толық айрықша, жарқын миллийлик пенен байытылған бул дәретпе алдын дәретилген токкаталардан айрықша болып есапланыўы, шығыс халық саз-әспаблары шыңғырығын әжайып тәризде уқсатыўы, фортепиано техникасы хәм фактурасының новаторлық усылларынан шеберлик пенен пайдаланыўы, формасының оғада еркинлиги менен итибарды тартады. А.Хачатурян “Токката”сы келешек әўлад композиторлары ушын да усы жанрда шығармалар жаратыў бойынша айрықша ибрат болып қалды.

Соның менен бирге, А.Хачатурянның “Балалар альбомы”на (1967) киритилген Токката да белгили. XX әсир фортепиано әдебиятында токкаталық баянның хәр қыйлы көринислери кең тарқалды. Заманагәй композиторлардың токкаталарында халық музыкалық тилинің қырлары, атап айтқанда ойын усыллары тез-тез ушырасып турады. Токката жанрының моторлы-пластик тәбияты музыкасының динамикалық тәбияты арқалы белгиленеди. [4.154-156]

Моторлы-пластик тийкар өз-ара кери қойылған контраст бөлимлерде көрсетилген барокко дәуириндеги әйемги токкатадан айрықша болып есапланыў, XIX-XX әсирлер токкатасы пүтинликке хәм усы жанрға тән болған актив раўажланыўшы анағурлым спецификалық қырларға ийе болды. Булардың барлығы - микродискретлилик, яғный бир қатар тез, бирақ анық парықланыўшы белгилер сезими хәм мақсет тәрепке интилиўшеңликти өзінде муўапықластырған хәрекет характери болып табылады. Усы айрықшалық клавир көркем өнери саласында енгизилген жанр генезиси менен анықлама береді. Кейинирек ол бир қатар атқарыў усыллары арқалы раўажланды: бул шынығыў техникасы, қатты диссонанс гармония хәм шаншылыўшы соққы берип урыўлар сезимин беретугын өткирлескен микродискретлиликтеги бөлек кескин аккордлардың “стаккато” хәм “мартеллато”сы болып табылады. [5.81]

Токкатаны специфик моторлылығы егер бираз әззилеседе, бирақ пүткил пйеса даўамында тийкарынан үстинлик етиўши бирден-бир темасы, материалдың қатаңлық пенен синдирилиўине байланысly. Бул тийкарда жанрдың пластик белгисин курайтуғын фактуралық-фигурациялық, хәм хәтте фактуралық-ритмикалық тематикалық үстинлик етеди (М. Клементи, К.Черни, Р. Шуман, М. Равель, С. Прокофнев, А. Хачатурян токкаталары). Токкатадағы хәрекет улыўма формаларының белгили түсиниги бойынша шын мәнистеги мазмун үстемлик етеди: композиторлар - тыңлаўшы сер салыўын әйне хәрекетленип атырған заттан шалғытўына бейим болған хәрекет образына қаратыўға интиледі.

Қалаберсе, токката ушын метроритмнің көп дәрежели үзликсизлигин, соның менен бирге, жанрдың тарийхый узақ болған образларын өз-ара байланыстырыў фактураның имитациялық емес полифониялылығын жаратыўшы хәрекет күши зәрүрли болып табылады. Ақыр-ақыбетте, күшли хәрекет образын жаратыўшы хәм өз стихиясы менен жаўлап алыўшы бул- динамизм болып табылады. Буған өзиниң күтилмегенлиги менен хәрекетке жаңа импульслар беретугын бир ырғақлылықтың айныўы себеп болып табылады: рәңбе-рәң синкопалар (Шуман), метрик өзгериўшенлик (Петрасси, Санторо, Ланда), күшли үлеслердің ыдыраўы (Хачатурян). Соның менен бирге, буған Бах дәуиринен тап XXI әсир композиторлары дәретиўшлигине шекем болған ўақыт даўамында өзгерип кеткен гармония да өзиниң линейар негизиндеги өзине исенимли новаторлық табылмалары менен өзине тартқан.[6.52]

XX әсирде, хәзирги дәуир шекем де дүбелейдей раўажланып киятырған өзбек фортепиано токкатасы да өзін көринетуғын етти, композиторларымыз тәрепинен көплеген шығармалар жаратылмақта. Олар болса мазмунлы рәңбе-рәң хәм хәр тәреплеме болып, ўақыттың күшли хәрекетин сәўлелендиреди. Өзбек токкатасы жақты миллий айрықшалығы, өзбек миллий саз-әспаблары атқарыў усылларын фортепианода уқсатыўлары менен ажыралып турады. Өзбек фортепиано

тоқкатасының ески үлгілерін Х.Изомов, Г.Мушель, Б.Гиенко, С.Жалил дөреткен болса, заманагөй тоқкаталарды Д. Сайдаминова, Д.Амонуллаева, В.Сапаровлар дөретти. Олардың дәстүрлерінен О.Абдуллаева, Д.Зокирова, Ш.Нархожаева хәм басқа жас композиторлардың тоқкаталары даўам еттирип, раўажландырмақта. Өзбек фортепиано тоқкаталары өзиниң қыйыншылық дәрежеси менен хәр қыйлыша болып табылады, олар атқарыўшыға көркем тәрәптен бай хәм қызықлы материалды усыныс етеди. Өзбек фортепиано тоқкаталары миллий хәм улыўма дүнья музыка мәдениятының ажыралмаймас бир бөлеги болып табылады.

Атқарыў бағдарламасына полифониялық шығармалар (канонлар, прелюдия хәм фугалар, инвенциялар, сюитадан айырым бөлимлер). Студентке европа, рус хәм өзбек композиторларының фортепиано ушын полифониялық жанрда жаратылған шығармалари ҳаққында толық сыпатлама бериў. Усының менен бирге танымалы пианистлар атқарылыўын еситиў.[7.93-95]

Бөлеклер бойынша ислеўде ҳеш қашан оқыўшылар алдына сап өнерментлик ўазыйпаларды (штрихлар, ритмика, аппликатура хәм тағы басқаларды) қоймаслығы керек. Тәсиршеңлик қураллары хәм усылларын излеў болса мудама көркем образдың ең жақсы анализин излеў менен қосып алып барылмақта хәм дөрәтпе мазмунының сеслер уйғынлығы, түсиниклиги хәм де эмоционал толықлығы ўазыйпалары менен белгилениўи керек.

Мине сол процессте оқыўшы өз атқарылыўшылығын мудама еситиўи және оны баҳалаў қәбилети үлкен роль ойнайды. Бунда студент шертиўди келистире алмай атырғанлығына анықлама берип қалмастан, өз кемшиликлериниң себеплерин хәм оларды сапластырыў жолларын да билиўи зәрүрли болып табылады. Оның ушын ол музыканың қыйын бөлимлери үстинде бөлек ислей алыўы хәм өз алдына мудама жаңа ўазыйпаларды қойып барыўы керек. Өне нәтийжеде гейде айырым қол менен, гейде сеслер бойынша ислеў, қыйын жерлерин ажыратыў, атқарыўшылықтың гейде сес тәрәпине хәм гейде ритмикалық дүзилисине итибар бериў зәрүршилиги келип шығады.[8.15-19]

Дөрәтпе үстинде ислеўдиң соңғы басқышыға бөлек итибар қаратыў керек. Яғный оны үйренип болғаннан соң, тиккелей ақыл етиўи нәзерде тутылады. Соның менен бирге, өз еситиўин бақлаў критериясы хәлсизленсе, оларды қандай да "жаңарыў" ямаса байытыў" зәрүршилиги пайда болады. Бунда оқыўшылар алдына атқарыўшылық бойынша жаңа ўазыйпаларды қойыў керек.

References:

1. Джамалова Д., Утаева Н. "Фортепиано әлемине дәслепки қәдемлер", оқыў қолланба. Ғ.Ғулам атындағы НМИУ, Ташкент, 2016.
2. Кисель Е., Натансон Б., Николаев А., Ереженская Н. "Школа игры на фортепиано", Издательство "Музыка", Москва, 1975.
3. Азимов Х. Фортепиано сабақлығы.- Т., "Оқытыўшы", 1997.
4. Штейнпресс Б., Ямпольский И. "Энциклопедический музыкальный словарь", Москва, 1959.

5. Хайитбоева Д. «Нотани қоғоздан ўқиш ва фортепиано ансамбли».- Т, «Ўзбекистон», 2010.
6. Ташпулатова Д. Работа над этюдами Г. Мушеля в фортепианном классе.-Т. «Ўзбекистан». 2011.
7. Дуня ҳам Ўзбекстан композиторларының дәрәтпелери. Ҳәр қыйлы жыллар баспалары.
8. Хайитбоева Д. «Произведения Гафура Кадилова в классе обшего курса фортепиано».- Т., «Ўзбекистан», 2011..б.